

確率的イジング模型（グラウバー力学）の 端点ギブス測度に対する制限エルゴード性

Restricted ergodicity of stochastic Ising model (Glauber dynamics) with respect to extreme Gibbs Measure

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

以下のことは、(リゲットの第4章を前提とすれば、)簡単に確認できることなのだが、あまり注意されていないようである。

S をサイト全体の(加算)集合とする。 $\{S(t)\}_{t \in [0, +\infty)}$ で、確率的イジング模型に対応したフェラー半群($C(\{0, 1\}^S)$ 上のマルコフ半群)を表す。 ν を端点ギブス状態とする。 μ を($\{0, 1\}^S$ 上の)確率測度とする。ある $\rho \in L^2(\nu)$ が存在して、 $\mu = \rho d\nu$ であるとする。このとき、任意の $f \in C(\{0, 1\}^S)$ に対して、

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\int_{\eta \in \{0, 1\}^S} ((S(t))f) d\mu(\eta) \right) = \int_{\eta \in \{0, 1\}^S} f d\nu(\eta)$$

である。

証明： $\lim_{t \rightarrow +\infty} \|(S(t))f - \int_{\eta \in \{0, 1\}^S} f d\nu(\eta)\|_{L^2(\nu)} = 0$ (リゲット、第4章の命題4.1と定理4.13)であるので、 $|\int_{\eta \in \{0, 1\}^S} ((S(t))f) d\mu(\eta) - \int_{\eta \in \{0, 1\}^S} f d\nu(\eta)| = |\int_{\eta \in \{0, 1\}^S} ((S(t))f) d\mu(\eta) - \int_{\eta \in \{0, 1\}^S} (\int_{\eta' \in \{0, 1\}^S} f d\nu(\eta')) d\mu(\eta)| = |\int_{\eta \in \{0, 1\}^S} ((S(t))f - \int_{\eta' \in \{0, 1\}^S} f d\nu(\eta')) d\mu(\eta)| = |\int_{\eta \in \{0, 1\}^S} ((S(t))f - \int_{\eta' \in \{0, 1\}^S} f d\nu(\eta')) \rho d\nu(\eta)| \leq \|(S(t))f - \int_{\eta \in \{0, 1\}^S} f d\nu(\eta)\|_{L^2(\nu)} \|\rho\|_{L^2(\nu)} \rightarrow 0$ ($t \rightarrow +\infty$)である。 ■

マルコフ過程において初期分布が絶対連続であれば結合分布は絶対連続である。

<https://www.researchgate.net/publication/372882831>

Albeverio, Kondratiev, Rockner, Ergodicity of L^2 -semigroups and extremality of Gibbs states, *Journal of Functional Analysis*.

Liggett, *Interacting particle systems*, Springer-Verlag.